

UMA CASA DE HERMANN MUTHESIUS EM CURITIBA

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autor: Humberto Mezzadri

Formao: Arquiteto (PUC-PR 1987) Mestrando (UFRGS)

Filiado ao DOCOMOMO

Endereo: Brasilino Moura, 298 80.540.340 Curitiba

(41) 3353-1980

geometriabrasil@hotmail.com

Uma casa de Hermann Muthesius em Curitiba

A casa situada à rua Dr. Kellers, 40, é edificada em 1928 para residência da família de Julio Garmatter, que a ocupa no ano seguinte, sendo comprada em 1937 pelo Interventor do Estado, Manoel Ribas. Como sede do Governo do Estado do Paraná (1938-1953) é denominada oficialmente “Palácio São Francisco”. Com a mudança do executivo estadual para o Centro Cívico, recebe o Tribunal Regional Eleitoral (1953-1987). Patrimônio estadual, restaurada, passa então a abrigar o Museu de Arte do Paraná (1987-2002) e atualmente o Museu Paranaense.

Construída pelo engenheiro Eduardo Fernando Chaves, esta casa tem como modelo a casa Rasch do arquiteto berlinense Hermann Muthesius, que foi construída em Wiesbaden, Alemanha, em 1913, e foi publicada no álbum “Landhäuser”, de 1922. Confrontando-se o projeto publicado com o construído em Curitiba percebe-se uma notável semelhança entre eles, o que faz perguntar como se deu o “transporte” da casa na montanha Neroberg em Wiesbaden para o Alto de São Francisco em Curitiba. Faz-se uma análise dos dois projetos, onde se constata as semelhanças, algumas diferenças e modificações muito significativas. A pesquisa histórica confirma a apropriação do projeto, eliminando completamente a possibilidade de algo fortuito, o que a análise dos projetos já evidenciara.

Se o presente trabalho esclarece algo sobre a casa em si, esclarece também sobre o seu contexto, estabelecendo possibilidade de diálogo com outras questões mais amplas como a questão do gosto, da imitação na arquitetura, da afirmação da autonomia dos objetos arquitetônicos. A articulação entre um contexto histórico (lido a partir de seus registros, urbanos e arquitetônicos inclusive) específico e outros mais amplos é um dos prismas de visão privilegiados na construção do discurso da modernidade. A consolidação de um patrimônio de artefatos modernos passa pela consolidação de um discurso de narrativas afins, o que vai muito além da tautologia estilística.

Prlogo

“Os ecos pelos quais uma sociedade procura determinar o alcance, a lgica e a autoridade de sua prpria voz vm da retaguarda.”¹

Para ns, que nos acostumamos a pensar a arquitetura moderna como intimamente associada s vanguardas artsticas, com sua esttica de “choque” e “ruptura”, quando nos confrontamos com o trabalho dos chamados “pioneiros” encontramos uma modernidade sem vanguarda. O que no quer dizer a ausncia de uma pesquisa esttica constante e paciente e o desenvolvimento de uma “vontade artstica” (*kunstwollen*).

O nome de Hermann Muthesius est ligado  definio do papel da arquitetura, e do arquiteto, nas duas primeiras dcadas do sculo XX. Defensor combativo de uma postura pertinente, apropriada e objetiva, termos que traduzem a expresso “*sachlich*”, abandonou a palavra latina “*Architektur*” para introduzir definitivamente a palavra germnica “*Baukunst*” no vocabulrio arquitetnico. Foi eclipsado pela produo de seus seguidores mais jovens, como Behrens, Loos e Gropius, a quem comumente associamos uma postura “*Sachlichkeit*” e a defesa da “*Baukunst*”.

A sua produo arquitetnica  majoritariamente domstica e  nela que encontramos a casa Rasch², sendo esta prxima no tempo e no esprito das casas Ast (1910) de Hoffmann, Jeanneret-Perret (1912) de Le Corbusier, Perls (1908) e Urbig (1914) de Mies van der Rohe e da segunda vila Wagner (1912) de Otto Wagner. Toda despojadas, austeras, concisas e hbeis na expresso de um vocabulrio clssico.

¹ George Steiner, em “No Castelo do Barba Azul – Algumas notas para a redefinio de cultura”, traa uma arqueologia da chamada “ps-cultura” a partir do “jardim imaginado da cultura liberal”, onde afirma que “no  o passado literal que nos governa, a no ser, possivelmente em um sentido biolgico. So as imagens. Estas so, com freqncia, to altamente estruturadas e seletivas quanto os mitos. As imagens e snteses mentais do passado so impressas, quase  maneira da informao gentica, em nossa sensibilidade. Cada nova era histrica se espelha na imagem e na mitologia viva de seu passado ou de um passado emprestado de outras culturas. Ela prova, em contraste com esse passado, seu sentido de identidade, de regresso ou de novas realizaes. Os ecos pelos quais uma sociedade procura determinar o alcance, a lgica e a autoridade de sua prpria voz vm da retaguarda”.

² A bibliografia consultada  ilustrada pelos edifcios residenciais, com destaque para a casa Cramer e Freudenberg. Mostra-se tmbm o *Siedlung* de Hellerau, o “pavilho das cores” na exposio da Werkbund de 1914 e a fbrica da tecelagem Michels.

Primeira parte

Três pequenas biografias e um álbum de projetos.

Hermann Muthesius

Nascido em Gross-Neuhausen, Turíngia, em 1861, estuda história da arte e filosofia na Universidade de Berlin e arquitetura na *Technische Hochschule*, onde se forma em 1887. Trabalha por um período de três anos no Japão e mais tarde, como funcionário do Ministério de Obras Públicas prussiano, é comissionado adido técnico junto à embaixada alemã em Londres a fim de estudar o desenvolvimento da arquitetura e do design de objetos ingleses (1896-1903). Em 1904 estabelece-se em Berlin como arquiteto. É um dos fundadores da *Deutsche Werkbund* (1907), tendo seu nome associado ao debate entre indústria e desenho e à emergência da arquitetura moderna. Morre em Berlin, em 1927. Inicialmente conhecido como um estudioso e propagador da arquitetura doméstica inglesa (a tradicional e a renovada por Morris e o movimento Arts & Crafts) colocou-se em posição capaz de renovar o panorama da discussão da arquitetura alemã.

Eduardo Fernando Chaves

Nascido em Hamburgo, Alemanha, em 1892, onde a família mantinha casa de comércio, forma-se em 1922, na sexta turma da Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná. Em julho de 1930 presta concurso para a cátedra de “Arquitetura, Higiene das Habitações e Saneamento das Cidades”. Ministrou a disciplina do quinto ano “Construção Civil e Arquitetura” até sua morte, em 1944. Junto com seu irmão Gastão, manteve reconhecida empresa construtora, assinando projetos que variaram do ecletismo (Castelo do Batel), neo-colonial (igreja do Rosário) e art-deco (edifício Eulália Chaves).

Julio Garmatter

Nascido em Kretz-bei-Posen, Alemanha, em 1878. Vem para o Brasil em 1894, e estabelece em Curitiba um grande açougue e fábrica de banha, lingüiça e presunto, aparecendo na imprensa, em 1918, como possuindo “as mais modernas máquinas e as mais perfeitas instalações frigoríficas”. Casa-se com Maria Meister em 1902, e têm cinco filhos: Carlota, Edith, Reinaldo, Júlio e Carlos. Morreu em Curitiba em 1961.

Landhäuser

O livro *Landhäuser* editado em 1922³ é apresentado como sendo a segunda edição de um primeiro livro com o mesmo título, saído em 1912. Explica o autor ser esta segunda edição uma versão ampliada e atualizada do primeiro, do qual foram mantidos os projetos apresentados, com o acréscimo de alguns novos edifícios concluídos após a guerra e que correspondiam à nova realidade econômica alemã.

Em 160 páginas são apresentados 36 projetos de casas, identificados pelo sobrenome do proprietário e sua localização, mais dois como sendo de casas menores (*kleine Häuser*) e finaliza o volume com mais quadro de pequenas casas (*Kleinhäuser*) em conjuntos habitacionais. Mais da metade localiza-se na região de Berlin e a cronologia é variada e nem sempre identificável. Um terço das casas são situadas no tempo por expressões como: “do tempo da guerra”, “um ano depois da guerra”, “no ano da guerra”; para dez outras são estabelecidas datas precisas, sendo a casa do próprio Muthesius a mais antiga (1906) e as “pequenas” as mais recentes (1922). Cada projeto é apresentado por uma descrição sucinta que enfoca as peculiaridades do sítio, comenta a distribuição do programa, o sistema construtivo empregado e cita a área do pavimento térreo (de 46,5 a 990 m²). Há uma implantação e as plantas dos pavimentos principais, não havendo cortes ou elevações. Todos os projetos têm fotos. O próprio título do livro, *Landhäuser* (casa de campo), já caracteriza o material nele abordado. Diferentemente da casa citadina ou da *villa* urbana, a casa de campo define-se por uma nova relação com o terreno (que tanto pode ser desde um terreno no campo quanto um terreno nos subúrbios). A possibilidade do desfrute de vistas, de uma implantação generosa, o desligamento dos limites do lote, a supressão da relação direta com rua e uma franca comunicação dos espaços internos com os jardins adjacentes criam novas possibilidades de arranjo dos espaços, configurados para uma vivência mais “relaxada”, menos formal, mais prazerosa, fazendo com que a própria imagem do edifício expresse essa relação mais aberta, privilegiando a habitabilidade, o aconchego, o conforto, com uma linguagem mais despojada e menos pretensiosa com relação aos atributos formais comumente ligados à habitação burguesa da época. Após um breve prefácio, no qual o autor justifica-se pela edição do volume, há um longo texto intitulado: *Einiges vom Hausbau*, onde Muthesius teoriza sobre a construção de casas, lembrando de seus esforços no sentido de incorporar novos valores tais como: a sensatez nas instalações, uma criação livre de preconceitos estéticos, o máximo conforto e

³ *Landhäuser von Hermann Muthesius Ausgeführte Bauten mit Grundrissen, Gartenplanen und Erläuterungen, Zweite ergänzte Auflage F. Bruckmann A. G., München 1922*

Casas de campo de Hermann Muthesius Construções notáveis, com plantas, implantações e esclarecimentos, segunda edição complementada, F. Bruckmann, editor, Munique, 1922

uma correta orientação da edificação, além de uma compreensão dos condicionantes impostos pela nova realidade econômica ⁴. Tais afirmações são coincidentes com os princípios defendidos pelos arquitetos da próxima geração e aí sim expressos por uma linguagem caracteristicamente moderna.

Segunda parte

Duas casas no espelho.

Casa Rasch

“A casa foi construída entre 1913 e 1914, mas não foi executada a melhor versão dos interiores, dado o início da guerra. Fica num local elevado na Kleine Weinbergstrasse (Neroberg) e oferece, de todos os andares, uma vista majestosa. Fazendo jus a tal condição, foi colocado em todo o nível da cobertura um terraço panorâmico. A casa adentra a encosta da montanha de um modo tal, que mesmo do andar superior, do lado da encosta, tem-se acesso ao jardim,

⁴ Nesse sentido são três os principais livros de Muthesius. O primeiro é *“Stilarchitektur und Baukunst”* – “Arquitetura de estilo e a arte de construir: transformações da arquitetura no século dezenove e sua condição presente” (1902), um dos primeiros livros a assentar as bases da arquitetura moderna, onde enfoca o desgaste da arquitetura eclética do séc. XIX, defendendo a perfeita fusão de forma e conteúdo e faz também um apelo a uma postura mais objetiva do desenho, a uma criação livre de preconceitos formais e ao aproveitamento dos novos materiais e tecnologias. O segundo é *“Das englische Haus”* – “A casa inglesa” (1904), resultado de suas pesquisas na Inglaterra, e que vai ser o mais influente livro de modelos da arquitetura doméstica até a publicação dos álbuns *“Wasmuth”* de Wrigth. O terceiro *“Wie baue ich mein Haus?”* – “Como construo minha casa?”, extremamente popular, alcançou quatro edições (1916, 1917, 1919 e 1925).

enquanto que frente ao vale se estende o terraço principal da face sul. A composição do jardim se adequa ao terreno fortemente inclinado. Dois platôs horizontais constituem as partes principais: um acima - um campo de jogos com uma horta, limitado por uma pérgula e pelo talude limítrofe, e um abaixo – um jardim de rosas na altura do piso térreo. A entrada é pelo lado Leste, onde a rua, numa subida abrupta, alcança aproximadamente a altura do piso térreo. A distribuição dos aposentos exigidos pelo programa foi amplamente influenciada pela configuração do local. Foi feita uma divisão dos principais espaços de estar em dois pavimentos, ficando no inferior o hall e a sala de refeições; no superior a sala de visitas, a sala dos senhores e uma sala para exibição de flores ligada à sala das senhoras (sala de chá) por um arco. No lado da melhor vista há uma varanda no térreo e uma no piso superior. Mesmo sendo a casa distribuída em dois pavimentos, não se detecta nela qualquer fator de desconforto, já que o andar superior é bem compensado pela melhor vista e, no térreo, somente a sala de refeições pode ser considerada local de permanência. Resulta dessa distribuição que os espaços administrativos e de serviço no piso térreo têm a dimensão desejável. O dormitório principal e suas dependências ficam no andar piso superior (um balcão aqui oferece a vista sobre o Nerotal), sendo que no piso da cobertura, que é habitado, localizam-se todos os outros dormitórios e os quartos dos empregados. Há ainda um quarto de hóspedes no piso superior, ao lado do quarto dos pais. A casa foi construída com cal de conchas e o telhado é coberto com ardósia. A área construída é de 346 m².”

É assim que Muthesius nos apresenta a casa em *Landhäuser*. Inicia justificando a disposição do programa em função da geografia local, enfatizando a relação direta que há entre partes específicas do terreno com a casa. Não faz qualquer menção direta a questões formais ou estilísticas. Percebe-se que quando diz que “nela não se detecta qualquer fator de desconforto” o faz no sentido de atender a uma idéia de *commoditas* e não de *adequatio*. A casa deve servir como um aparato funcional, tendo suas opções formais justificadas por uma resposta aos imperativos físicos existentes e não a preconceitos de forma. Com exceção do nome da família, não há qualquer sinal que nos identifique o proprietário. Muito curioso é o fato de ser esse o edifício que abre o volume. Não é a mais antiga nem a mais recente; nem a mais “afinada” com as novas condições do pós-guerra e nem a mais “senhorial”. Na verdade, é uma casa que talvez nem tenha sido completada como desejava o arquiteto; não são sequer apresentadas imagens do seu interior. Mas são mostradas quatro as imagens externas do edifício, permitindo uma visão de quase 180° ao seu redor, percorrendo as fachadas oeste, sul e leste. Mas notamos algumas peculiaridades nesta casa: é a única que

apresenta esta solução de cobertura, contida pelo volume das paredes; tem também um inequívoco sabor clássico, que a aproxima muito mais de um contido pavilhão do séc. XVIII do que de uma esparramada mansão rural inglesa do XIX.

Situado em uma encosta, o terreno com aproximadamente 4000 m² tem uma inclinação acentuada voltada para o Sul. A Kleine Weinbergstrasse contorna-o por dois lados concordados por uma ampla curva, sendo este o canto menos inclinado do terreno. Em direção ao vértice oposto, o terreno é recortado em diversos platôs que acomodam o acesso veicular, a casa, um terraço, um jardim de rosas, uma horta e um espaço para jogos, entremeados por caramanchões e pérgulas. Dessa montanha, Neroberg, tem-se ampla vista para a cidade abaixo e para os campos e bosques à sua volta. A casa assenta-se no platô correspondente ao acesso veicular, para o qual volta uma fachada secundária que tem a porta de entrada principal, protegida por um átrio que serve de *porte cochère*. A fachada principal, voltada para a Kleine Weinbergstrasse e com ela alinhada é assimétrica, dividida em dois corpos de igual tamanho mas de formas diversas. A composição do edifício resolve-se pela articulação de dois volumes, dispostos numa forma de "L". O maior deles tem como planta um retângulo áureo (11x17), com o lado menor fazendo a metade da fachada principal. O segundo volume, de planta quadrada (11x11), emparelha com o primeiro, porém sofrendo um leve recuo, o que faz com que a nossa percepção da

fachada oscile entre dois quadrados, um  frente do outro, e um retngulo de proporo 2:1. Essa “dissonncia”  habilmente resolvida dando-se um tratamento diferenciado a cada uma das partes. Uma delas, a mais avanada, tem, a contar do lado esquerdo, um vo que corresponde a 1/3 da largura, e uma abside semicircular, que corresponde a 2/3 e que contem a sala de refeies e a sala de receber. A parte mais recuada espelha a parte avanada, sendo totalmente plana. A fachada como um todo tem um ritmo a+b+b+a, ou seja: um vo mais largo, uma abside com trs vos, dois vos menores iguais, e um vo mais largo, idntico ao primeiro. Ou seja a metade mais proeminente e movimentada pela abside  contrabalanada pela mais recuada e plana, porm inteira. A fachada lateral esquerda, oeste, que corresponde ao lado maior do primeiro prisma de que falamos por primeiro,  dividida em cinco vos: quatro menores e um maior. Este corresponde  posio da varanda, superior e inferior, e aqueles s dependncias do casal, acima, e de servio, a baixo. Um elemento estabilizador, que quase nos ilude na simetria,  um balco, que interliga os trs vos centrais superiores. A fachada secundria do lado oposto, leste, que j mencionamos e que contm o acesso principal,  quadrada, simtrica, dividida em trs vos, iguais aos de menor dimenso encontrados nas outras fachadas e precedida por um prtico de pilastras geminadas. A quarta fachada, engastada na encosta, no  mostrada. Todas as fachadas so revestidas em pedra e so articuladas por grossas pilastras adossadas, demarcadas pelo discreto relevo entre o plano da face da pilastra e o plano da parede que contm as aberturas, claramente caracterizando prticos que emolduram vos. Essas pilastras seguem contnuas pelos dois pavimentos, colossais portanto, mas no tm capitel, apenas uma fina moldura que as separa do entablamento contnuo. Este  composto por uma arquitrave com duas *facie*, arrematada por dentculos e uma cornija, que acompanha todo o permetro do edifcio. Sobre este entablamento temos um parapeito que  dividido em correspondncia aos vos abaixo, e que envolve o terrao que circunda toda o terceiro pavimento. Nas quinas do parapeito h peas escultricas, enfatizando os vrtices do edifcio. O telhado em mansarda  bastante recuado com relao s paredes do edifcio, o que permite a existncia do terrao, e que ajuda em muito na percepo de um perfil harmonioso e elegante; contribuindo para essa impresso tambm a linha ondulante que marca a separao das guas do telhado e que contem as lucarnas. Conforme a inteno do arquiteto em promover a ligao direta entre espaos interiores e exteriores, as aberturas da sala de refeies e da varanda no trreo so portas envidraadas, o mesmo acontecendo no pavimento superior, onde ento so protegidas por guarda-corpos metlicos. Ainda na fachada principal, os vos do trreo so coroados por baixos relevos e no pavimento superior por destacadas pedras-de-fecho. Da denominao dos cmodos inferimos o programa. No pavimento trreo, a partir da entrada, temos um primeiro vstbulo corta-vento e um

segundo que distribui  direita ao toaleta dos senhores e  esquerda ao toaleta das senhoras. Em frente, adentramos ao hall, espao formal onde a famlia representa-se e apresenta-se aos estranhos. Em seguida, a sala de refeies⁵ que se abre para um terrao e finalizando o percurso, uma varanda envidraada. Voltando ao hall, subimos a escada e vamos para a sala de receber, de formato elptico, a nossa familiar sala de estar. Temos ainda a sala do senhor e a sala da senhora, denominada de sala de ch.⁶ Neste pavimento temos um quarto de hspedes com banheiro privativo e as amplas acomodaes do casal: o quarto comum, com sada para o terreno, quarto de vestir, banheiro e varanda. Do hall superior subimos mais um pavimento onde encontramos um quarto para a filha, uma sala e dois quartos para os filhos, uma sala para as crianas, mais dois quartos e outros dois quartos para *mdchen* (possivelmente bab e governanta). Ainda temos nesse pavimento a lavanderia, uma sala de passar e mais um banheiro completo, possivelmente destinado aos empregados que se alojavam no pavimento seguinte, sob a mansarda.⁷ Descendo pela escada que esses empregados usariam nos seus afazeres chegamos  distribuo de servio no trreo. Nesse espao temos um monta-cargas, um reservado de servio, o acesso externo, a sala dos empregados (seguida de mais um quarto), e o acesso  cozinha (dividida em quatro compartimentos). Muthesius chama esses espaos de administrativos; interessante notar como esto organizados de forma compacta e fechada, de modo a no interferir na vida arcdica que acontece ao seu redor.

⁵ Em todos os projetos mobiliados, Muthesius situa cuidadosamente a mesa de refeies. E geralmente as mesas so duas: uma para as refeies diurnas, localizada prxima de uma janela para o desfrute da vista e uma segunda, mais formal, para o jantar, com a opo da mesa expandida para um maior nmero de pessoas. Se tal situao era comum nas sociedades anglo-alems, na brasileira inexistia. Nas fotos da casa Garmatter, vemos a existncia de duas mesas, como indicada na planta da casa Rasch.

⁶ Esses dois ambientes so caractersticos da sociedade da poca, onde a caracterizao de gnero era clara e a separao rigorosa.

⁷ As instalaes sanitrias so extremamente valorizadas; so contados oito espaos: dois toaletes e um reservado de servio no trreo, o banheiro do casal e do quarto de hspede no superior, e mais trs banheiros no terceiro pavimento.

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Casa Rasch
Planta do pavimento térreo

Casa Garmatter
Planta do pavimento térreo

Casa Rasch
Planta do pavimento superior

Casa Garmatter
Planta do pavimento superior

Casa Rasch
Planta do pavimento do terraço

Casa Garmatter
Seção longitudinal

A casa Garmatter

As fontes documentais utilizadas para a confrontao da casa de Muthesius em Wiesbaden com a aqui construda so vrias, sendo a mais bva a prpria casa Garmatter, que desde a sua construo em 1928 e apesar das vrias alterao de uso encontra-se excepcionalmente ntegra no que diz respeito  sua arquitetura, resalvando-se algumas alterao epidrmicas e a construo dos anexos. Usou-se tambm um lbum de fotografias, mandado fazer pelo proprietrio como lembrança para seus filhos antes da venda da casa, que  um registro preciosismo do aspecto exterior e dos interiores originais. Temos os desenhos so pertencentes ao arquivo da Secretaria de Estado da Cultura do Paran e so de dois tipos: um levantamento com as plantas dos pavimentos (duas pranchas, datado de 1961) e um conjunto de trs pranchas com elevao, corte e implantao, de 1938.⁸

Os desenhos de 1961 servem para termos as plantas dos pavimentos em escala, a fim de as compararmos com as medidas do projeto publicado. Adiantamos aqui que so semelhantes.

Os desenhos de 1938 permitem considerao muito mais interessantes. As trs pranchas tm uma identificao que j  curiosa. So encabeadas com a seguinte inscrio: “Projeto de um palacete para o senhor Julio Garmatter a construir-se na rua Dr. Kellers (Alto So Francisco).” No roda-p, l-se: “Departamento de obras e viao”, “seco tcnica”, a data do desenho (23 /09 /37, 8 /10 /37 e 14 /10 /37), a assinatura do desenhista – C. Bttner e a expresso “cpia autntica”. Certamente so cpias feitas por ocasio da venda do imvel, possivelmente feitas a partir do projeto elaborado para a construo da casa. De qualquer forma, essas pranchas sinalizam claramente as alterao feitas a partir do modelo e as diferenas entre o projeto desenhado e o efetivamente construdo.

A alterao mais flagrante  a existncia de um terceiro volume acrescido  composio original. Resultado da repetio da metade posterior do primeiro prisma mencionado na descrio da casa Rasch (que contm a cozinha no trreo e o quarto do casal no piso superior e est em contato direto com a encosta) vai aqui, digo aqui ao referir-me  casa Garmatter, ser repetido com uma dimenso menor (8m) que a do original (11m), criando assim uma fachada simtrica onde os dois corpos idnticos ladeiam um vazio ocupado por uma varanda envidraada no superior e no trreo um terrao aberto arrematado por uma escadaria. Antes de comentarmos as alterao formais implicadas, vamos percorrer o interior da nossa casa, a fim de nos familiarizarmos com o programa.

⁸ Foram colhidos os relatos orais de Hans Klaus Garbers (casado com uma filha de Edith Garmatter) e de Denise Glaser Ruppolo (neta de Carlota Garmatter). Tambm foram obtidas informao no prprio Museu Paranaense e com Rosina Parschen, na Coordenadoria de Patrimnio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura.

Adentrando ao vestíbulo, temos não mais o toailete dos senhores, mas sim um conjunto de três salas para o escritório do dono da casa. Há um acesso externo e também comunicação como hall. À esquerda do vestíbulo, temos a sala de receber da senhora. No hall, a lareira ocupa posição frente à porta de entrada, pois o seu lugar na casa Rasch (um típico *coin du feu*) aqui vai ser ocupado pelas portas que se abrem para o terraço e para o escritório. Passamos pela sala de refeições, que perdeu as portas para o terraço, e chegamos à sala do café-da-manhã. Desta, passa-se para a copa, uma distribuição, a cozinha (que tem um acesso externo) e a despensa ao fundo. Passando por um pequeno vestíbulo, onde há um reservado, chegamos à distribuição de serviço, com escada para o porão⁹ e para o pavimento superior. Temos também o monta-cargas e mais um reservado que, como foram suprimidos os toaletes do vestíbulo, faz às vezes de banheiro para as visitas. Subindo a escada principal, sobre a sala de refeições e com planta idêntica, temos a sala da família. Neste pavimento estão todos os quartos ocupados pela família, mais dois banheiros completos. O terceiro e

ultimo pavimento destinava-se exclusivamente aos empregados.

Portanto, se o programa é aproximadamente idêntico, sua distribuição é diversa. O que na casa Rasch ocupava três pavimentos, aqui ocupa dois, com área maior. Se o eixo norte-sul tem a mesma inclinação nos dois projetos, fazendo com que a fachada principal seja a privilegiada pelo sol, as vistas mais interessantes são as que se

tem da parte posterior. Mais interessantes porque descortinavam a cidade e a própria sede dos negócios do senhor Garmatter. Talvez isso explique a decisão de se construir o terraço envidraçado não previsto no projeto (o que implicou na construção de duas lajes de concreto armado). Esta fachada posterior tem um motivo bastante característico: dois corpos laterais que abrigam um vazio, dividido horizontalmente em um vazio inferior e um cheio superior. Uma solução de espírito clássico, que mantém o aspecto compacto e severo do edifício.

⁹ Fato raro, a garagem ficava no porão sob a cozinha. Via de regra a garagem localizava-se em uma construção autônoma afastada. Nos depoimentos, não houve menção a outras construções no terreno, com exceção de um tanque para patos.

Outro elemento novo incorporado ao projeto  que o pavimento trreo no mais est nivelado com o terreno, mas elevado, revelando a existncia de um poro. Portanto, onde havia portas no trreo agora temos janelas. Vrias razes podem ser especuladas. A rua Jaime Reis, paralela  Dr. Kellers, est na cota mais alta do Alto de So Francisco, sendo o seu divisor de gua. Em frente  casa Garmatter h uma praa, Joo Cndido, que tem a borda do lado da rua Jaime Reis no mesmo nvel desta. A borda oposta, junto  rua Dr. Kellers, est muito acima do nvel da rua, em torno de 1,5m, o que faz com que da praa tenha-se uma viso bastante desimpedida da casa. Se a casa mostra-se para a praa, abre-se com muito mais resguardo. Se fosse construda no mesmo nvel do terreno, ficaria abaixo do nvel da praa, portanto mais devassada. A casa Rasch, que  construda contra uma encosta e prxima da curva da esquina, mais afastada do muro frontal e bastante mais alta que a Kleine Weinbergstrasse, privilegia a rea frontal e lateral esquerda como espaos agenciados para o lazer. O terreno da casa Garmatter, com uma rea tambm muito prxima dos 4000m²  em forma de trapzio, com uma de suas pontas recortadas. Aparentemente a abside frontal est eqidistante das laterais, dando uma posio central para a casa. A ponta do trapzio correspondente ao lado direito da casa, a parte mais alta do terreno,  tratada como um jardim formal. Portanto, os espaos de lazer familiar esto nos fundos do terreno, protegidos pela casa. Ao analisarmos o desenho da elevao frontal vemos que conserva da casa Rasch a sugesto do revestimento ptreo, as janelas envidraadas nas mesmas proporoes, a forma do telhado, a nfase nos vrtices da casa com o reforo de vasos, as pedras-de-fecho sobre as aberturas do pavimento superior, o perfil da cornija e o desenho do parapeito do terrao. Nessa mesma elevao temos como diferenas: as aberturas do pavimento superior perdem os graciosos gradis de ferro e ganham pesados parapeitos de alvenaria, apoiados em consolos, que tomam a vez dos baixos-relevos; uma simplificao das articulaoes do revestimento em pedra em funo do uso de um revestimento em argamassa; no so utilizadas telhas em ardsia, mas sim, telhas de cimento amianto¹⁰

Continuando com nosso “jogo dos sete erros”, vamos aqui encontrar algumas transposioes que denunciam claramente a obedincia ao modelo. Voltando para os corpos que ladeiam os terraos da fachada posterior, vemos que so articulados mediante um volume que se projeta do corpo principal, como se fosse um apndice, ou uma abside de planta retangular. Essa soluo compositiva, que  sugerida pela planta da casa Rasch¹¹,  aqui muito bem sucedida na medida em cria uma fachada canonicamente composta, e que refora alguns dos principais artifcios compositivos do projeto: o

¹⁰ A soluo para o telhado, claramente mostrada no corte  a mesma empregada por Eduardo Chaves no Castelo do Batel, e embora respeitando a forma do telhado da casa alem, emprega uma tcnica tipicamente francesa. De qualquer forma, quando construdo, o telhado ser bastante simplificado e usadas telhas cermicas.

motivo do corpo avançado, os vários planos articulados por ressaltos que sugerem um movimento das massas e a manutenção de uma ordem colossal para as pilastras, que como pórticos contêm e concentram as aberturas. Vemos também que o telhado acompanha essa modificação da planta, tendo então uma forma de “C”, dando um aspecto pavilionar a esses corpos. Na parte frontal, o telhado acompanha o deslocamento dos planos da fachada¹². É de se assinalar também a permanência de um nicho na sala de refeições, claramente mostrado na planta que acompanha a elevação frontal, correspondente ao ressalto dos planos das fachadas, e que não foi construído, e a repetição da posição do banheiro na distribuição de serviço, que ao assumir a função de banheiro social, ficou numa posição incômoda¹³.

A hipótese inicialmente considerada ao se iniciar esta pesquisa foi a de que o projeto da casa Garmatter tivesse sido copiado de alguma publicação do projeto de Hermann Muthesius. Não necessariamente do álbum *Landäuser*. Ele é sim a nossa fonte para a compreensão do universo arquitetônico no qual a casa Rasch se insere e o ponto inicial para a identificação e análise. Em um relato de Rodolfo Hatscbach temos a informação de que alguns curitibanos moravam em Wiesbaden; sua filha Linchen; o pastor Becker, mestre da escola alemã de Curitiba e José Hauer, sênior, que habitava na *Villa Curityba*, na *Neroberg*, portanto, a mesma montanha onde se encontrava a casa Rasch. Imaginamos então que essa casa fosse conhecida dessas pessoas, relacionadas entre si e, o que não seria de todo impossível, da própria família Garmatter. Mas o relato da bisneta de Júlio Garmatter, Denise Glaser Ruppolo, que recontou uma estória corrente na família, encurta bastante o incerto caminho das suposições. O próprio Júlio Garmatter, numa de suas várias viagens à Alemanha, “viu a casa e se encantou com ela”, tendo conseguido junto aos Rasch o projeto da casa. Portanto ele conheceu a casa, travou relações com os proprietários, inteirou-se do próprio

¹¹ Aparentemente, a existência desse apêndice, na casa Rasch, é uma acomodação da ante-câmara que contém o acesso do quarto do casal para o exterior e o pequeno banheiro do quarto de hóspedes. Tal acréscimo evita o encomprimento da fachada lateral, o que alteraria as proporções do edifício.

¹² Como no corte não aparecem as lajes dos terraços, imaginamos que eles foram incorporados ao projeto após os desenhos. Na execução, foi eliminado esse ressalto que o telhado faria para acompanhar o movimento das fachadas, bem como as lucarnas, o que alterou o aspecto proposto, ganhando uma aparência muito mais pesada.

¹³ Especulando-se sobre a existência desse nicho, vê-se que não tem uma função decorativa, pois, tanto na sala de refeições quanto na sala de receber, acima, há móveis dispostos contra ele. Uma hipótese é que conteria os mecanismos das persianas que cobrem as portas da abside. Essas persianas são perceptíveis nas fotos, o que também sugere que ao aqui colocarem portas venezianas, não se fugiu do modelo.

objeto do seu desejo e obteve um suporte concreto para reproduzi-lo. Imitar é uma dimensão essencial do desejo, é uma das maneiras de se possuir o objeto desejado.

A “tradição européia” de Curitiba não será nesse momento posta à prova, visto que o caso aqui tratado apenas a reforça. Contrapondo-se às tradições do morar e do construir estabelecidas, a casa Garmatter interpõe-se aos nossos relatos da história da arquitetura de uma forma bastante incisiva, apresentando-se como totalmente refratária ao que a nossa historiografia chama de “casa brasileira”, e que particularmente nesse momento é alvo de inúmeras discussões. A década de 20 vai assistir a consolidação do neo-colonial como a expressão arquitetônica nacional e como seu máximo expoente doméstico o Solar de Monjope de José Mariano Filho (1925)¹⁴. No âmbito curitibano, o tema das discussões é a expressão do paranismo nas artes¹⁵. A casa Garmatter passa ao largo desses temas; ou melhor, são temas que não interessam ao senhor Julio Garmatter. Como industrial e homem de negócios sua idas à Europa possivelmente começavam com a ida de trem a Paranaguá e um vapor até Santos onde tomava um transatlântico para Hamburgo ou Rotterdam. Não se passava por São Paulo ou Rio de Janeiro. Assim também não vamos encontrar varandas aprazíveis, nem uma sala-de-jantar-centro-da casa, nem um quintal prolongando-se para além da cozinha. A casa é compacta, serviços e serviços organizados, os cômodos têm uma função clara e servem para uma vida doméstica confortável. Não se menciona estilos, sendo a casa notável pela sua severidade e rigor¹⁶.

Conclusão

As artes modernas têm como um de seus mitos mais caros o do artista como o genial criador a nos espantar com a sua transbordante criatividade. Mas assim como as musas são filhas da deusa da memória, são três as propriedades do espírito: inteligência, vontade e memória. O processo mimético,

¹⁴ Em 1921 temos um concurso para a “Casa brasileira” e em 1923 para um “Solar Brasileiro”, ambos promovidos por José Mariano Carneiro da Silva Filho, que em 1926 é nomeado diretor da Escola Nacional de Belas-Artes e faz aprovar no IV Congresso Pan-Americano de arquitetura no Rio de Janeiro (1930) que todos os países da América passassem a ter suas escolas construídas em estilo tradicional.

¹⁵ O escultor João Turim elabora uma “ordem paranaense”, onde pinhas e pinhões fazem às vezes de folhas de acanto. Para uma visão mais alargada sobre o paranismo na arquitetura, conferir em **Dudeque**.

¹⁶ Segundo **Colquhoun**, “o termo ‘arquitetura moderna’ é ambíguo. Pode tanto ser compreendido como referindo-se a todos os edifícios do período modernos e a despeito de suas bases ideológicas ou pode ser compreendido mais especificamente como uma arquitetura consciente de sua própria modernidade e empenhada em mudanças”. Portanto, é nesta segunda acepção que se encaixa a casa Garmatter. Seguindo o mesmo raciocínio, aceitamos que seja chamada de “ecclética” apenas se tivermos em consideração a primeira acepção.

esteio da tradição clássica na arquitetura, homologa a relação entre partes que estabelecem entre si um pacto de verdade. Conforme Carlos Antonio Leite Brandão, a mimese “pode ser entendida como a descrição de uma entidade que precede e é exterior à efetiva formulação da obra e do projeto e sua fruição como evento da linguagem com que eles vêm ao mundo e habitam a história”¹⁷. No já avançado processo de revisão do Movimento Moderno na Arquitetura, a noção de *mímesis*, que num sentido restritivo pode ser entendida como imitação, tem demonstrado fôlego ao dar conta de processos narrativos e que o encadear de fatos não permite apenas por si próprio.

Talvez a casa Garmatter, ao trazer em si a casa Rasch, um tanto cumpra o que expressou Muthesius no 7º congresso anual da Deutsche Werkbund ao dizer: “que o mundo receberá os nossos produtos somente quando nesses se manifeste uma expressão convincente do estilo do qual o movimento alemão (...) criou as bases (...) e que os progressos da Alemanha no campo da arte aplicada e da arquitetura sejam divulgados no exterior(...) impondo um gosto seguro e universalmente válido”.

¹⁷ Do texto “Verdade e hermenêutica na obra de arquitetura”, que faz parte do livro “Mímesis e expressão”.

Bibliografia

- Amaral**, Aracy coord. Arquitectura neocolonial – América Latina, Caribe, Estados Unidos. Fundação Memorial da América Latina, São Paulo, 1994
- Banham**, Reyner Teoria e projeto na primeira era da máquina. 2ª edição, Perspectiva, São Paulo, 1979
- Collins**, Peter Los ideales de la arquitectura moderna; su evolucion (1750 – 1950). 5ª edição, Gustavo Gili, Barcelona, 1998
- Colquhoun**, Alan Modern architecture. Oxford University Press, Oxford, 2002
- Duarte**, Rodrigo e **Figueiredo**, Virgínia org. Mímesis e expressão. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2001
- Dudeque**, Irã Taborda Espirais de Madeira – Uma história da arquitetura de Curitiba. Nobel, São Paulo, 2001
- Muthesius**, Hermann Landhäuser. 2ª edição, F. Bruckmann A. G. Munique, 1922
- Muthesius**, Hermann Style-architecture and building-art: transformations of architecture in the nineteenth century and its present condition. Introdução e tradução de Stanford Anderson, The Getty Center, Santa Monica, 1994
- Pevner**, Nikolaus Pioneiros do desenho moderno – de William Morris a Walter Gropius. Martins Fontes, São Paulo, 2002
- Puglisi**, Luigi Prestinenzza Forme e ombre – Introduzione all'architettura contemporanea 1905-1933. Testo & imagine, Turim, 2003
- Puppi**, Ildefonso Fatos e reminiscências da faculdade – retrospecto da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1986
- Tafari**, Manfredo e **Dal Co**, Francesco Architettura contemporanea. Electa, Milão, 2002